

YANGI O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN KENG KO'LAMLI ISLOHOTLAR AMALDA QO'LLANILISHI VA DAVLAT ORGANLARINING BU SOHADAGI SAMARALI NATIJALARI

Eshboev Elyorbek Shuhrat o'g'li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Yuridik fakulteti talabasi

E-mail: elyorbekeshboyev710@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10784427>

Annotasiya. Ushbu tezida asosan, davlatimiz rahbarining siyosiy faoliyati boshlangan davr ya'ni, 2016 yildan keyingi davrda tadbirkorlik faoliyati va unga berilgan e'tibor, tadbirkorlik subyektlari tomonidan ushbu faoliyatni amalga oshirishda yuzaga keladigan muommoli holatlarni bartaraf etish maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning natijasi haqida so'z boradi.

Kirish. Bugungi kunga qadar tadbirkorlar sayyor soliq tekshiruvi va soliq auditi natijalaridan norozi bo'lgan taqdirda, ularning shikoyatlari dastlab yuqori turuvchi soliq organi tomonidan ko'rib chiqilishi, shundan keyingina sudga shikoyat qilishlari belgilangan edi. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoev O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi va va " O'zbekiston – 2030 " davlat dasturlari ro'yhati qatoridan albatta, tadbirkorlik faoliyati joy olishi aniq. Sababi, yurtimizning har tomonlama va iqtisodiy rivojlanishi tadbirkorlar bilan bog'liq. Ushbu faoliyatni rivojlantirish borasida va ularga ushbu faoliyatni amalga oshirishda yuzaga keladigan to'siqlarni bartaraf etish maqsadida bir qancha davlat idoralari xizmat ko'rsatmoqda. Misol uchun, yagona darcha, uning faoliyati va vazifasi haqida ozgina to'xtalsak:

- Tadbirkorlik subyektlariga o'z faoliyati yuzasida xolisona va ma'suliyatli tarzda xizmat ko'rsatish;
- Xizmat yuzasidan chiqmagan holda, shuningdek msnsab va vakolatidan noto'g'ri maqsadda foydalanmaslik;
- Bajariladigan xizmat mobaynida yuzaga keladigan muommolarni bartaraf etish va boshqalar;

Shuni qo'shimcha sifatida aytish mumkinki, Adliya vazirligi ham bu borada keng ko'lamli ishlarni amalga oshirmoqda. Kuni kecha, 20.02.2024 da bo'lib Prezident boshchiligida umumiy yig'ilishda tadbirkorlik faoliyati subyektlarining huquqlari va soliq sohasidagi o'zgarishlar keng muhokama qilindi. Jumladan, Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan tadbirkorlik sohasidagi ayrim byurokratik tartib-taomillarni bekor qilishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasining qonuni (O'RQ-910-son, 20.02.2024-y.) qabul qilindi.

Mazkur qonun bilan quyidagilar bekor qilindi:

- Tadbirkorlik subyektlari tomonidan ustav fondini (ustav kapitalini) kamaytirish to'g'risida qaror qabul qilinganida ommaviy axborot vositalarida bu haqida e'lon berish hamda 30 kunlik muddatda kreditorlarni yozma ravishda xabardor qilishga oid majburiyatlar;
- Tadbirkorlar soliq idoralarning sayyor soliq tekshiruvi va soliq auditi natijalaridan norozi bo'lgan taqdirda, soliq idoralari ustidan to'g'ridan to'g'ri sudga shikoyat qilishdagi cheklovlar.

Bugungi kunga qadar tadbirkorlar sayyor soliq tekshiruvi va soliq auditi natijalaridan norozi bo'lgan taqdirda, ularning shikoyatlari dastlab yuqori turuvchi soliq organi tomonidan ko'rib chiqilishi, shundan keyingina sudga shikoyat qilishlari belgilangan edi. Qonun bilan

oʻrnatilgan yangi tartiblarga koʻra endilikda, tadbirkorlar soliq tekshiruvlari natijalaridan norozi boʻlgan taqdirda endi oʻz ixtiyoriga koʻra soliq organi ustidan bevosita sudga yoki yuqori turuvchi soliq organiga shikoyat qilishi mumkin boʻladi. Ushbu Qonun tadbirkorlar huquqlarini himoyasini yanada kuchaytirishga hamda ular faoliyatini amalga oshirishda ortiqcha majburiy talablarning bekor qilinishiga xizmat qiladi.

Xulosa. Biz ushbu tezidan quyidagilarni xulosa sifatida aytishimiz mumkin, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish borasidagi imkoniyatlardan toʻloqonlicha foydalanish, tadbirkorlik subyektlariga ushbu faoliyatni samarali shakllantirish maqsadida byurokratik toʻsiq va tizimdan voz kechish asosiy maqsad qilib olinyapti.

References:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari toʻgʻrisida” qonuniga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisidagi haqida OʻRQ- 328 son.
3. www.yuz.uz

INNOVATIVE
ACADEMY